

BO'LAJAK TARBIYACHI-PEDAGOGLARDA KITOBXONLIK JARAYONINI TASHKIL ETISHNING SHAKLLARI, USULLARI VA METODLARI

Urazova Nafisa Gulimmetovna

Urganch davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18188649>

Boshlang'ich ta'lim nazariyasi kafedrasini o'qituvchisi, nafisaurazova2@gmail.com

So'nggi yillarda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar pedagog kadrlarning kasbiy tayyorgarligi va ma'naviy saviyasini oshirishni talab etmoqda. Zamonaviy ta'lim jarayonida bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda kitobxonlik muhim omillardan biri hisoblanadi. Kitobxonlik pedagog shaxsining bilim doirasini kengaytirib, uning kasbiy faoliyatini takomillashtiradi.[1] Kitobxonlik pedagogning tafakkuri, nutq madaniyati va tarbiyaviy faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.[2]

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda kitobxonlik pedagog shaxsining kasbiy kompetensiyasini shakllantiruvchi muhim omil sifatida e'tirof etilmoqda. Mutolaa jarayoni bo'lajak pedagoglarda mustaqil fikrlash, tahliliy yondashuv va pedagogik refleksiyaning rivojlantiradi.[3] Shuningdek, ilmiy va badiiy adabiyotlarni o'qish orqali tarbiyachilarning innovatsion fikrlash qobiliyati shakllanadi. Bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarda kitobxonlik faoliyatini samarali tashkil etish uchun quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi:

- individual mutolaa faoliyati;
- kichik guruhlarda kitob o'qish va muhokama qilish;
- kitobxonlik klublari;
- adabiy-badiiy kechalar;
- onlayn mutolaa va elektron muhokamalar.

Mazkur shakllar talabalarning faolligini oshirib, mutolaa jarayonini uzluksiz tashkil etishga xizmat qiladi.[4] Ilmiy adabiyotlarda kitobxonlikni rivojlantirishda interfaol usullardan foydalanish yuqori samaradorlik berishi ta'kidlanadi. Jumladan, asarlarni tahlil qilish, savol-javob, munozara, taqdimotlar, esse va ijodiy topshiriqlar bo'lajak pedagoglarda tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi.[5]

So'nggi yillarda kitobxonlikni rivojlantirishda muammoli ta'lim, loyihaviy metod, raqamli ta'lim texnologiyalari va blended learning (aralash ta'lim) metodlari keng qo'llanilmoqda. Elektron kutubxonalar, audiokitoblar va ta'lim platformalari bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarning kitobxonlik faoliyatini yangi bosqichga olib chiqmoqda.[6] Ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, shaxsiy kitobxonlik madaniyatiga ega pedagog tarbiyaviy jarayonda samaraliroq natijalarga erishadi. Bo'lajak tarbiyachi-pedagogning doimiy mutolaa bilan shug'ullanishi bolalarda ham kitobga bo'lgan qiziqishni shakllantirishga xizmat qiladi.[7]

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda kitobxonlik kompetensiyasi bo'lajak tarbiyachi-pedagog shaxsining kasbiy tayyorgarligini belgilovchi muhim ko'rsatkichlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Kitobxonlik kompetensiyasi bosqichma-bosqich shakllanib, uzluksiz pedagogik jarayonni talab etadi.[1] Birinchi bosqichda bo'lajak pedagoglarda kitob o'qishga bo'lgan **motivatsiya** shakllantiriladi. Ushbu bosqichda tarbiyachilik kasbiga oid qiziqarli badiiy va ilmiy adabiyotlar tavsiya etiladi.

Ikkinchi bosqichda **mazmunli mutolaa** ko‘nikmalari rivojlantirilib, asarlarni tahlil qilish, xulosa chiqarish va fikr bildirishga e‘tibor qaratiladi.

Uchinchi bosqich esa **ijodiy va kasbiy tatbiq** bosqichi bo‘lib, o‘qilgan bilimlarni amaliy faoliyatda qo‘llash bilan tavsiflanadi.[2] Mazkur bosqichlarning izchil amalga oshirilishi bo‘lajak tarbiyachi-pedagoglarda barqaror kitobxonlik madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Keyingi yillarda pedagogik adabiyotlarda kitobxonlik jarayonini tashkil etishda **integrativ yondashuv** muhim ahamiyat kasb etmoqda. Integrativ yondashuv kitobxonlikni boshqa fanlar, xususan, pedagogika, psixologiya, bolalar adabiyoti va axborot texnologiyalari bilan uyg‘unlashtirishni nazarda tutadi.[3] Masalan, pedagogika fanini o‘qitishda ilmiy maqolalar bilan ishlash, psixologiya darslarida bolalar psixologiyasiga oid adabiyotlarni mutolaa qilish bo‘lajak tarbiyachilarning kasbiy bilimlarini mustahkamlaydi. Shuningdek, bolalar adabiyotlari asosida sahnalashtirish va rolli o‘yinlar tashkil etish tarbiyachilik faoliyatiga ijodiy yondashuvni shakllantiradi.[4]

Integrativ yondashuv bo‘lajak pedagoglarning bilimlarni tizimli o‘zlashtirishiga va ularni amaliy faoliyatda samarali qo‘llashiga yordam beradi.

Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan hozirgi davrda kitobxonlik jarayoni ham yangi shakl va vositalar bilan boyimoqda. Elektron kutubxonalar, onlayn platformalar, audiokitoblar va mobil ilovalar bo‘lajak tarbiyachi-pedagoglarga uchun qulay mutolaa muhitini yaratmoqda.[5]

Ilmiy tadqiqotlar natijalari tahliliga ko‘ra, raqamli kitobxonlik an‘anaviy mutolaani to‘ldiruvchi vosita bo‘lib, u pedagoglarning axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantiradi. Biroq raqamli muhitda kitobxonlikni tashkil etishda pedagogik nazorat va maqsadga yo‘naltirilganlik muhim ahamiyat kasb etadi.[6] Shu sababli bo‘lajak tarbiyachi-pedagoglarda raqamli va an‘anaviy kitobxonlikni uyg‘unlashtirish orqali mutolaa madaniyatini rivojlantirish zamonaviy ta‘limning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Bo‘lajak tarbiyachi-pedagoglarda kitobxonlik jarayonining samaradorligini aniqlash uchun baholash va monitoring tizimini joriy etish muhim hisoblanadi. Monitoring jarayonida talabalar tomonidan o‘qilgan adabiyotlar ro‘yxati, tahliliy ishlar, ijodiy topshiriqlar va taqdimotlar inobatga olinadi.[7]

Baholash jarayoni nafaqat nazorat, balki talabalarni rag‘batlantirish vositasi sifatida ham xizmat qilishi lozim. Bu esa kitobxonlik faoliyatining uzluksizligini ta‘minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, bo‘lajak tarbiyachi-pedagoglarda kitobxonlik jarayonini tashkil etishning zamonaviy shakl, usul va metodlaridan tizimli foydalanish ularning kasbiy va ma‘naviy rivojlanishini ta‘minlaydi. Kitobxonlik madaniyatiga ega pedagog kelajak avlodni har tomonlama yetuk shaxs sifatida tarbiyalashda muhim o‘rin egallaydi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Urazova N.G Maktabgacha ta‘lim tashkilotida tarbiyachining kitob bilan ishlash shakllari. *Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў . № 3/2 – 2022 - 164-168.*
2. Urazova N.G Bo‘lajak tarbiyachi-pedagoglarni kitobxonlik jarayonini tashkil etish – ijtmoyi - pedagogik muammo sifatida. “*Ilm sarchashmalari*”. Al-Xorazmiy nomidagi UrDU ilmiy-metodik jurnali. Urganch 2020-11. (13.00.00; №31)
3. Urazova N.G Yoshlarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari. Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi, - 2024.- 648-651.

4. Urazova N.G Yoshlarda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalash muammosining o‘rganilishi. Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar, 2024. B. 200-203.
5. Urazova N.G. The Use Of Reading Books In The Formation Of Elements Of Cultural Vision In Primary School Students. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 3, March - 2021, Pages: 248-250.
6. Urazova N.G. Формирование интереса к чтению у детей младшего школьного возраста. “Uzluksiz ta’limning global rivojlanish tendensiyalari: raqamlashtirish, integratsiya, modernizatsiya” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Urganch-2025. B.786-789.
7. M.S.Salayeva, S. Q.Shomuratova, N.G.Urazova, M.O.Ro‘zmetova Maktabgacha ta’lim tashkiloti va oila hamkorligi Darslik/- Toshkent:Bookmany print,2025. 198 b.